

Musobaqa faoliyati jarayonida yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligi

Saidmurodova Gavhar Navro'zovna

BuxDUPI Jismoni tarbiya va sport

mashg'ulotlari nazaryasi va metodikasi 1-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Musobaqa faoliyati -

bu tartiblashtirilgan raqobat bo'lib, o'z qobiliyatini ob'ektiv ravishda solishtirish va maksimal darajada natija ko'rsatilishini ta'minlash hamd tartibga solishdir. Bu bir qancha maxsus xususiyatlarga ega:

Musobaqa tizimida raqobatni oshib borish darajasiga qarab hamda yutuqqa bo'lgan talabga nisbatan (dastlabki va ofitsial musobaqalarda) faoliyatini ta shkil qilishga.

Kalit so'zi: faoliyat, musobaqa, fudbool, me'yor, tayyorgarlik

Musobaqa o'tkaziladigan vositalarni amalga kiritishda sportchini faoliyati, shart-sharoiti va yutuqlarini baholash yo'llarini tartiblashtirish, ma'lum qoidalar hamda musobaqani umum me'yorlari bilan mustahkamlanadi,

Musoboqa qatnashuvchilarni xulqini va o'zini tutish tartibiga xam bog'liq.

Sport musobaqalari – xis

hayajon xolatidagi ko'rinishda bo'lib xozirgi kunda 100 dan ortiq sport Turi bo'yicha musobaqa otkaziladi.

Har qaysi sport turi, musobaqa o'tkazish uchun o'zining metodik xususiyati, qatnashish sharti, o'tkazish qoidasi va g'oliblarni aniqlash va boshqaiarni talab qiiadi,

Musobaqa qisman, sportchini tayyorlash tizimiga kiradi, chunki faqatgina shaxsiy

sport tayyorgarligiga ega; bo'hnasdan, ijtimoiy vazifalarni

Sport musobaqasi o'yin shaklida raqobat qilish shakli bo'lib, jismoniy tayyorgarligi, harakat malakasi va mashqiyatni bajarish san'ati yoki o'yash va tafakkur qilishni rivojlantirishni aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Odatda eng muhim sanalgan yirik rasmiy musobaqalar sportchini tayyorlashdagi davomiy jarayonning yakuni hisoblanadi. Ularda imkon boricha yuqori sport natijalariga erishish zarurati ko'pincha bunday musobaqalarning yuksak maqomini shuningdek ularga tayyorgarlik tizimining tarkibi va mohiyatini belgilaydi.

Boshqa musobaqalar saralash, jamlash, tayyorlash yoki nazorat harakteriga ega bo'lib turli texnik-taktik vazifalarni bajarishi mumkin.

Sport tayyorgarligi tizimining har bir tashkil etuvchisi o'z funksional vazifasiga ega hamda shu bilan bir vaqtni o'zida tizim tuzilmasi, faoliyati va rivojlanishining umumiy qonuniyatlariga bo'ysunadi.

Tanlash va sportga yo'naltirish tizimi - bu pedagogik, tibbiy - biologik, psixologik va ijtimoiy harakterdagi tashkiliy - uslubiy tadbirlar kompleksi bo'lib, bolaning, o'smirning, yoshning u

Yoki bu sport faoliyatiga (sport turiga) intilishining (iqtidorining) eng yuqori darajasini aniqlash imkoniyatini beradi. Raqobatning doimiy kuchayib borishi va natijalarning uzluksiz o'sib borishi bilan harakterlanadigan zamonaviy sportda kerakli morfofunktsional ma'lumotlarga va jismoniy, psixologik va intellektual qobiliyatning sinteziga ega bo'lgan hamda rivojlanishning mustasnoli yuqori darajasida bo'lgan sportchilarni topish va tanlab olish juda ham muhimdir, tanlov tizimiga asosiy talab shundan iboratki u ko'p yillik tayyorgarlik tizimining organik

tashkil etuvchilaridan biri bo'lishi kerak, chunki insonning qobiliyatlarini faqat mashg'ulot va tarbiya jarayonida aniqlanishi mumkin hamda murakkab dialektik

tahlillik ~ tug'ulgan qobiliyatlar va o'zlashtirishning biologik va ijtimoiyligi oqibati hisoblanadi. Futbolchi reaksiyasini, yugurish tezligini va boshqa ko'nikmalarni oshirishi uchun u jiddiy jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak. Futbolchilarning jismoniy

tayyorgarligi mashg'ulotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, barcha mashg'ulotlarning deyarli yarmi sportchilarning jismoniy rivojlanishiga bag'ishlangan.

Futbol bu sport o'yini, shuning uchun jamoa o'yinchilarining jismoniy tayyorgarligi o'yin natijalariga ta'sir qiladi. Odatda futbolchilar mashg'ulotlarda o'z qobiliyatlarini rivojlantiradilar, ammo buning uchun futbol maktabiga tashrif buyurishning hojati yo'q, chunki futbol o'ynash uchun maxsus ko'nikmalarni tayyorlash bo'yicha allaqachon video darsliklar mavjud. Ushbu video darslar jismoniy fazilatlarni samarali rivojlantirishni o'rganishga yordam beradi. Bundan tashqari, ularda professional murabbiylarning maslahatlari va boshqa foydali ma'lumotlar mavjud.

Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi jismoniy mashqlar uchun umumiy mashqlar va sportchining maxsus mahoratini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni o'z ichiga oladi. Murabbiy mashg'ulot intensivligini mustaqil ravishda belgilaydi, jismoniy tayyorgarlik futbolchi uchun samarali va xavfsiz bo'lishi kerak. Mashg'ulotlarga ajratilgan vaqtni tejash uchun murabbiy sizga jismoniy fazilatlarni tayyorlash bo'yicha qo'shimcha video darslarni tomosha qilishni maslahat berishi mumkin.

Jismoniy mashqlar uchun turli xil mashqlar mavjud. Ba'zilar sportchining mushak massasini oshirishga qaratilgan, boshqalari esa reaksiya va yugurish tezligini oshirishga qaratilgan. Umumiy jismoniy tayyorgarlik futbolchiga futbolning barkamol o'yinining ba'zi jihatlarini o'rgatishga imkon beradi. Vestibulyar apparatni mustahkamlash uchun sersersult bilan ko'plab mashqlar qo'llaniladi va futbolchi to'pni iloji boricha samarali urishi uchun qo'llab-quvvatlash maydonini qisqartirishga qaratilgan mashqlar qo'llaniladi: bir oyoqqa sakrash, oyoq barmoqlarini bosib o'tish va boshqalar.

Faqatgina ushbu sport turida ishlatiladigan maxsus mashqlarsiz futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari uchun bunday mashqlar futbolchiga zarbalarni, zarbalarni va "qiyin" zarbalarni bajarishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Гончарова О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш Тошкент., Ўз ДЖТИ, 2005 й - 171 б.
2. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси Тошкент.,
ЎзДЖТИ, 2005 йил - 300 б.